

OTPADNE VODE KAO RESURS – POTENCIJAL CIRKULARNE EKONOMIJE

Dejan Krčmar, Vesna Pešić, Milena Bečelić - Tomin,
Dragana Tomašević Pilipović, Nataša Duduković,
Nataša Slijepčević, Đurđa Kerkez

*Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju,
biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad,
Republika Srbija (dejan.krčmar@dh.uns.ac.rs)
ORCID: 0000-0003-4583-3279, 0000-0002-9125-9485, 0000-0001-8363-2959,
0000-0002-8275-3297, 0000-0003-4903-9101, 0000-0002-3866-1205,
0000-0003-0997-6635*

REZIME

U kontekstu cirkularne ekonomije, otpadna voda se posmatra kao resurs bogat energijom, hranljivim materijama i vodom koja se može reciklirati. Umesto klasičnog linearnog pristupa, cirkularni model omogućava ponovnu upotrebu i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Ovaj rad razmatra mogućnosti valorizacije otpadne vode kroz proizvodnju biogasa, povraćaj hranljivih materija i reciklažu vode. Poseban fokus je na unapređenju energetske efikasnosti u PPOV i primeni koncepta vodenog otiska kao alata za održivo upravljanje vodnim resursima.

KLJUČNE REČI: Valorizacija otpadnih voda, cirkularna ekonomija, proizvodnja biogasa

WATER AND SEDIMENT QUALITY OF THE DETAILED CANAL NETWORK IN THE UPPER PART OF THE TISA BASIN

ABSTRACT

In the context of circular economy, wastewater is seen as a resource rich in energy, nutrients, and water that can be recycled. Instead of the traditional linear approach, the circular model allows for reuse and reduces the negative environmental impact. This paper explores the potential of wastewater valorization through biogas production, nutrient recovery, and water recycling. Special attention is given to improving energy efficiency in WWTPs and the application of the water footprint concept as a tool for sustainable water resource management.

KEY WORDS: Wastewater valorization, circular economy, biogas production

UVOD

Cirkularna ekonomija (CE) predstavlja savremeni ekonomski model koji se sve više afirmiše kao odgovor na ograničenost prirodnih resursa, klimatske promene i potrebu za održivim razvojem. Za razliku od linearnog modela proizvodnje i potrošnje – „uzmi,

iskoristi, odbaci“ – cirkularna ekonomija teži očuvanju vrednosti proizvoda, materijala i resursa u ekonomiji što je duže moguće. Ona podrazumeva zatvaranje petlji kroz ponovnu upotrebu, reciklažu, regeneraciju i valorizaciju otpada, uz istovremeno smanjenje emisija i eksternih troškova po životnu sredinu.

Jedno od ključnih područja za primenu principa cirkularne ekonomije jeste upravljanje otpadnim vodama, koje u konvencionalnim sistemima najčešće predstavljaju trošak i ekološki izazov. Otpadne vode nastaju u gotovo svim sektorima društva – industriji, komunalnom sistemu, poljoprivredi – i sadrže značajne količine organske materije, hranljivih materija poput azota i fosfora, kao i energije. Tradicionalni pristupi često zanemaruju vrednost koju otpadne vode mogu imati, dok koncept cirkularne ekonomije omogućava njihovu transformaciju u korisne resurse: recikliranu vodu, biogas, kompost, đubriva i biostimulanse.

Upravo ova transformacija otpada iz problema u resurs može imati višestruke koristi – smanjenje zagađenja, očuvanje prirodnih resursa, smanjenje zavisnosti od uvoza mineralnih đubriva, kao i razvoj lokalne zelene ekonomije i otvaranje novih radnih mesta. Potreba za reciklažom hranljivih materija postaje sve izraženija usled sve veće potražnje u poljoprivredi, rasta cena mineralnih inputa i klimatskih izazova.

Evropska unija, kroz Zelenu agendu za Zapadni Balkan, podstiče države regiona da razviju strategije cirkularne ekonomije, uključujući i održivo upravljanje vodama i otpadom. U tom svetlu, otpadne vode se sve češće prepoznaju ne samo kao izazov, već i kao izvor vrednosti i prilika za inovacije u okviru cirkularne tranzicije.

SASTAV I POTENCIJAL OTPADNIH VODA

Otpadne vode predstavljaju sve vode koje su nakon upotrebe hemijski ili biološki izmenjene i zagađene. One nastaju kao nusprodukt različitih ljudskih aktivnosti – iz domaćinstava, industrijskih i komercijalnih objekata, poljoprivredne proizvodnje, kao i površinskog oticaja atmosferskih padavina. Tradicionalno posmatrane kao otpad, otpadne vode u sebi nose značajan resursni potencijal koji može biti iskorišćen u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Bez obzira na poreklo, otpadne vode u svom sastavu pretežno čine voda (više od 99%) i mala, ali značajna količina suspendovanih i rastvorenih materija, među kojima su:

- Organska materija, izražena kroz parametre kao što su biohemijska potrošnja kiseonika (BPK) i hemijska potrošnja kiseonika (HPK). Organska materija predstavlja izvor energije koji se može valorizovati procesima anaerobne digestije i proizvodnje biogasa.
- Hranljive materije, posebno azot (N) i fosfor (P), koje se mogu izdvojiti i koristiti kao sirovine za proizvodnju đubriva. Time se doprinosi očuvanju prirodnih resursa i smanjuje zavisnost od mineralnih đubriva čiji su izvori ograničeni i geopolitički osetljivi.
- Mikroelementi i elementi u tragovima (kao što su kalijum, kalcijum i magnezijum), koji imaju značajnu primenu u poljoprivredi, ali u visokim koncentracijama mogu imati i negativne efekte po životnu sredinu.
- Energetski potencijal, sadržan prvenstveno u organskoj materiji, koji može biti iskorišćen kroz energetski održive tehnologije, uključujući proizvodnju biogasa i kogeneraciju.

- Voda, koja nakon adekvatnog tretmana može biti reciklirana i ponovo upotrebljena u industrijske, poljoprivredne i urbane svrhe, smanjujući pritisak na prirodne izvore pijaće vode.

Rekuperacija resursa u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) sve više postaje sastavni deo održivog upravljanja vodnim resursima. Cilj nije samo uklanjanje zagađivača pre ispuštanja vode u prirodu, već i povraćaj vrednih sastojaka koji otpadne vode čine važnim resursom u kontekstu cirkularne ekonomije. Održivo upravljanje PPOV podrazumeva ne samo tehničku efikasnost u uklanjanju zagađujućih materija, već i pažljivo planiranje potrošnje resursa, uključujući i vode koja se koristi u okviru samog procesa. U tom kontekstu, sve češće se koristi indikator poznat kao water footprint (vodeni otisak). Za PPOV, water footprint obuhvata količinu vode upotrebljene za rad postrojenja, ali emisije koje nastaju kao rezultat ispuštanja prečišćenih voda u prirodne recipijente, uključujući efekte eutrofikacije i zagađenja vodotoka. Integracija ovog indikatora u sistem odlučivanja omogućava realnije sagledavanje uticaja postrojenja na lokalne i regionalne vodne resurse. Pored toga, smanjenje vodenog otiska moguće je kroz optimizaciju procesa (npr. uvođenje tehnologija za reciklažu procesnih voda unutar sistema), kao i energetske efikasnost koja utiče na indirektni water footprint.

MOGUĆNOSTI VALORIZACIJE OTPADNIH VODA

U savremenim pristupima održivom upravljanju otpadnim vodama, bilo da su poreklom iz industrijskih postrojenja ili komunalnih sistema, principi cirkularne ekonomije pružaju značajne mogućnosti ne samo za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, već i za povećanje efikasnosti korišćenja resursa. Ključni pravci optimizacije u okviru cirkularnog pristupa upravljanju otpadnim vodama obuhvataju:

- Smanjenje potrošnje vode, čime se direktno smanjuje količina generisane otpadne vode i opterećenje postrojenja za tretman;
- Smanjenje zagađenja, kroz tehničke i organizacione intervencije u procesima;
- Povećanje energetske efikasnosti, posebno kroz održivo upravljanje muljem i nusproizvodima;
- Rekuperaciju hranljivih materija, kao vid valorizacije resursa iz otpadnih tokova.

Smanjenje potrošnje vode

Prvi i osnovni korak ka održivom upravljanju vodnim resursima, kako u industrijskim postrojenjima, tako i u komunalnim sistemima, jeste smanjenje ukupne potrošnje vode. Time se ne samo doprinosi očuvanju prirodnih resursa, već se direktno utiče na smanjenje količine otpadnih voda, troškova njihove obrade, potrošnje energije i hemikalija.

Primena mera za racionalizaciju potrošnje vode, zasnovanih na principima najbolje dostupnih tehnika (BAT) i cirkularne ekonomije, može uključivati sledeće pristupe:

- Optimizacija procesa ispiranja i čišćenja: Uvođenje sistema za automatsko čišćenje (CIP) sa recirkulacijom vode, racionalizacija ispiranja i korišćenje uređaja za pranje pod pritiskom („pištolja“) može smanjiti potrošnju vode i do 25–50%, zavisno od tehnologije i režima rada. Recirkulacija vode iz kasnijih faza ispiranja omogućava dodatne uštede.

- Upotreba prerađene vode za tehničke svrhe: Nakon odgovarajućeg tretmana, slabije zagađene procesne ili komunalne otpadne vode mogu se koristiti za pranje spoljašnjih površina, vozila i druge nenutritivne potrebe, čime se smanjuje potreba za svežom vodom.
- Ugradnja senzorskih sistema: Instalacija senzora protoka, pritiska i sistema za detekciju curenja omogućava pravovremenu identifikaciju i eliminaciju nepotrebnih gubitaka vode. Na primer, slavina koja curi može godišnje dovesti do gubitka oko 19 m³, dok jedno slobodno tekuće crevo može izazvati gubitak i do 10.000 m³ godišnje.
- Edukacija zaposlenih i korisnika: Razvijanjem programa obuka i smernica za štednju vode, moguće je smanjiti nenamerne gubitke i podići nivo svesti o važnosti racionalnog korišćenja resursa.
- Periodično praćenje i benchmarking: Redovno praćenje i analiza potrošnje omogućavaju identifikaciju sektora sa najvećom potrošnjom i definisanje prioritetnih mera za poboljšanje.

Kao ilustraciju za industrijski sektor (primer za klanice pilića), uzimajući u obzir podatke iz referentnog BREF dokumenta (BREF, 2024) specifična neto potrošnja vode izražena u m³ po toni trupova prikazana je u rasponu od 2,5 do 14 m³/tona (uz prosečnu vrednost od oko 7 m³/tona, u zavisnosti od tipa postrojenja). Ako posmatramo jednu od analiziranih industrija gde specifična potrošnja vode iznosi oko 9,2 m³/tona, jasno je da postoji značajan potencijal za optimizaciju ovog resursa. Ovi podaci ukazuju da postoji prostor za poboljšanje i sprovođenje mera za smanjenje potrošnje vode, što predstavlja prvi i važan korak ka cirkularnom pristupu u upravljanju resursima. Takve mere ne samo da doprinose očuvanju resursa, već imaju direktan uticaj i na smanjenje količine otpadnih voda, kao i na troškove njihove obrade – uključujući potrošnju energije, hemikalija i drugih operativnih sredstava.

Mere za smanjenje zagađenja u proizvodnom procesu i unapređenje tretmana otpadnih voda

U cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu ključno je primeniti kombinaciju preventivnih i tehničkih mera. Ove mere omogućavaju efikasnije upravljanje resursima, smanjenje troškova prečišćavanja i bolje očuvanje kvaliteta recipijenata, što je naročito važno s obzirom na osetljivost vodenog ekosistema.

Preventivne mere u okviru proizvodnog procesa imaju ključnu ulogu u smanjenju količine zagađujućih materija koje dospevaju u otpadnu vodu već tokom proizvodnog procesa. Ovo ne samo da rasterećuje postrojenje za tretman, već i poboljšava efikasnost prečišćavanja, dok se smanjuje rizik za životnu sredinu. Preporučene preventivne mere uključuju:

- Efikasno sakupljanje krvi i ostataka sirovina (primer mesne industrije sa klanicom): Krv je jedan od glavnih zagađivača, te njeno efikasno sakupljanje može značajno smanjiti unos organskih materija u otpadne vode. Na primer, tečna krv sadrži visok nivo hemijskog potreban za kiseonik (HPK), što značajno opterećuje sisteme za tretman.
- Primena suvog čišćenja: Suvo čišćenje opreme, poput usisavanja i upotrebe gumiranih strugača, može smanjiti potrošnju vode i količinu zagađivača koji dospevaju u vodu.
- Recirkulacija u sistemima hlađenja i pranja: Uvođenjem sistema sa recirkulacijom, smanjuje se potrošnja vode, a time i emisija zagađenja.

- Kontrolisano skladištenje hemikalija: Skladištenje i manipulacija hemikalijama uz preventivne barijere smanjuje rizik od ispiranja opasnih materija u otpadne vode.

Unapređenje tretmana otpadnih voda. Primaran cilj je svakako izbor optimalne tehnologije tretmana, ali čak i tada fokus treba da je na optimizaciji postojećih sistema i uvođenju novih rešenja za povećanje efikasnosti. U tom kontekstu, mogu se izdvojiti sledeće tehničke mere:

Optimizacija postojećih linija tretmana. Poboljšanja u okviru postojećih linija tretmana mogu obuhvatiti:

- Precizno podešavanje rada postrojenja: Optimizacija koagulacije i flokulacije može značajno poboljšati uklanjanje organskih materija i fosfora.
- Precizno podešavanje rada postrojenja u skladu sa realnim hidrauličkim i organskim opterećenjima, uz mogućnost automatizacije procesa. Na primer, efikasnost flotacije u velikoj meri zavisi od optimizacije procesa koagulacije i flokulacije, čime se postiže poboljšano uklanjanje organskih materija, suspendovanih čestica i fosfora. U optimalnim uslovima, efikasnost flotacije u uklanjanju organskih materija može dostići 75–80%, dok se efikasnost uklanjanja fosfora kreće između 70–85%.
- Optimizacija aeracije: Uvođenjem dinamičkog upravljanja aeracijom moguće je smanjiti potrošnju energije, dok se zadržava ili poboljšava efikasnost tretmana. Dinamičko upravljanje aeracijom može dovesti do smanjenja potrošnje energije i do 30%, uz očuvanje ili povećanje efikasnosti uklanjanja sadržaja organskih materija, azotnih i fosfornih jedinjenja.
- Kontinuirani monitoring efikasnosti biološke obrade, uključujući periodične analize mikrobiološke aktivnosti i instalaciju dodatnih online senzora. Ovaj pristup omogućava praćenje efikasnosti tretmana u realnom vremenu i brzo reagovanje u slučaju varijacija u opterećenju i sastavu otpadnih voda, kao i uvođenje mikrobiološke optimizacije aktivnog mulja radi poboljšanja stabilnosti i efikasnosti procesa.

Inovativna rešenja za tretman otpadnih voda. S obzirom na sve veće izazove sa zagađenjem, inovativne tehnologije kao što su membranske tehnologije (ultrafiltracija, nanofiltracija i reverzna osmoza) omogućavaju dalji nivo prečišćavanja otpadnih voda, posebno u industrijama sa visokim sadržajem nutrijenata. Ove tehnologije omogućava značajno smanjenje opterećenja na recipijente (npr. za ukupni fosfor < 1 mg/L), a takođe omogućavaju koncentraciju rastvorenih fosfata u manjem zapreminskom toku, čime se stvaraju uslovi za njihovu dalju obradu i rekuperaciju, najčešće u kombinaciji sa hemijskim metodama poput struvit precipitacije ($MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$). Ovaj pristup je posebno značajan za ostvarivanje ciljeva cirkularne ekonomije, jer omogućava vraćanje fosfora u upotrebu kroz proizvodnju sekundarnih mineralnih đubriva.

Energetska efikasnost kroz održivo upravljanje muljem i nusproizvodima

Pored optimizacije linije tretmana, značajan doprinos smanjenju operativnih troškova i povećanju održivosti rada postrojenja ostvaruje se kroz poboljšanje energetske efikasnosti i efikasnog upravljanja održavanjem. U tom smislu, mogu se primeniti sledeće mere:

- Implementacija programa preventivnog održavanja, uz softversku podršku (npr. CMMS sistemi – Computerized Maintenance Management Systems), omogućava blagovremenu

detekciju kvarova i planiranje servisa, čime se produžava radni vek opreme i smanjuje broj vanrednih zastoja. Prema dostupnoj praksi iz EU, implementacija takvih sistema može dovesti do smanjenja operativnih troškova za održavanje i do 20–30%.

- Ispitivanje mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije, kao što je instalacija solarnih panela za napajanje pomoćnih objekata. U proseku, postrojenja koja koriste fotonaponske sisteme za napajanje pomoćne infrastrukture prijavljuju uštede od 5–10% ukupne potrošnje.
- Potencijal za proizvodnju biogasa iz mulja: Ukoliko bi se mulj anaerobno stabilizovao u digestorima pre obezvodnjavanja, mogao bi se iskoristiti za proizvodnju biogasa. Pored energetske dobiti, anaerobna digestija doprinosi stabilizaciji mulja, smanjenju mirisa i patogena, i omogućava proizvodnju digestata pogodnog za dalju upotrebu kao đubrivo (uz prethodnu procenu sanitarnog i hemijskog sastava).

Održivo upravljanje muljem predstavlja jednu od ključnih komponenti za unapređenje energetske efikasnosti u sistemima za prečišćavanje otpadnih voda. Anaerobna digestija omogućava razgradnju organskog sadržaja iz mulja u uslovima bez kiseonika, pri čemu se generiše biogas bogat metanom (CH_4). Ovaj gas se može koristiti kao obnovljivi izvor energije za potrebe samog postrojenja – za grejanje, proizvodnju električne energije ili pokretanje pojedinih tehnoloških procesa, čime se smanjuje zavisnost od eksternih izvora energije i fosilnih goriva.

Prednosti ovakvog sistema uključuju:

- Smanjenje ukupne količine mulja koji se mora zbrinjavati (digestovani mulj ima manju masu i zapreminu);
- Energetska samostalnost postrojenja kroz internu proizvodnju energije iz biogasa;
- Finansijske uštede kroz eliminaciju ili redukciju troškova odvoza mulja;
- Smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, naročito ako se biogas koristi umesto prirodnog gasa ili mazuta;
- Povećanje resursne efikasnosti postrojenja kroz iskorišćenje otpada kao sirovine.

Prema literaturi, efikasna anaerobna digestija može generisati i do $0,6 \text{ m}^3$ biogasa po kilogramu organske suve materije (OSM). U kontekstu prehrambene industrije, kao što je industrija prerade mesa sadržaj organskih materija u mulju je značajan (često i do 70–80% s.m.), što dodatno povećava potencijal proizvodnje biogasa. Uvođenje ovakvog sistema zahteva početna ulaganja u infrastrukturu (digestori, gasni rezervoari, kogeneracione jedinice), ali se investicija može opravdati kroz srednjoročne uštede i mogućnosti za povraćaj ulaganja kroz zelene fondove, subvencije i programe podrške za cirkularnu ekonomiju (Krčmar i sar. 2024).

Rekuperacija hranljivih materija iz otpadnih voda i mulja

Hranljive materije, poput azota (N) i fosfora (P), predstavljaju ekonomski značajne resurse koji se mogu iskoristiti za proizvodnju đubriva, čime se doprinosi smanjenju potrošnje neobnovljivih izvora i štiti ekosistem.

Tehnologije za rekuperaciju hranljivih materija

Struvit precipitacija ($\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) je jedna od najefikasnijih tehnologija za izdvajanje fosfora iz otpadnih voda. Ova tehnologija omogućava formiranje koncentrata fosfora u obliku kristala, koji je pogodan za upotrebu kao sporootpuštajuće đubrivo. Struvit

precipitacija može se implementirati kao dopunska faza nakon primene membranskih tehnologija čime se omogućava koncentracija rastvorenih fosfata i efikasnije izdvajanje. Azot se može rekuperirati primenom tehnologije strippinga, koja omogućava izdvajanje amonijaka (NH₃) iz otpadnih voda, a zatim njegovu apsorpciju u kiselinu za proizvodnju amonijum sulfata ili amonijum nitrata. Ovi proizvodi se dalje koriste kao đubriva, čime se smanjuje potreba za primarnim izvorima azota.

Rekuperacija iz mulja i digestata

Digestat, koji nastaje nakon anaerobne digestije mulja, bogat je organskim materijama i hranljivim elementima, posebno amonijum-jonom i fosfatima. Pored energetskog potencijala mulja, fokus se stavlja na valorizaciju preostalih hranljivih materija. Na osnovu procene za dnevnu obradu otprilike 5 m³ mulja (oko 1000 kg suve materije), digestat koji nastaje sadrži oko 21 kg azota (N) i 5 kg fosfora (P) dnevno. Ovi elementi se mogu rekuperirati putem navedenih procesa: stripping tehnologije za amonijum sulfat/nitrat (za N) i struvit precipitacije za fosfor (P). Digestat se može direktno koristiti kao organsko tečno đubrivo ili se dodatno tretira kako bi se poboljšao kvalitet zemljišta, čime se zatvara ciklus hranljivih materija i smanjuje potreba za njihovim odlaganjem na deponijama.

Ekonomski aspekti i održivost

Implementacija tehnologija za rekuperaciju hranljivih materija iz otpadnih voda i mulja nije samo tehnički izazov, već i ekonomska prilika. Ekonomsku analizu treba obaviti u cilju optimizacije troškova i koristi kroz implementaciju različitih tehnologija, što uključuje kapitalna ulaganja, operativne troškove i obuku radne snage. Za svaku primenu rekuperacije potrebno je proceniti potencijal tržišta za ponovnu upotrebu dobijenih resursa, uzimajući u obzir specifične karakteristike otpadnih voda i njihove različite upotrebe, kao što su navodnjavanje, industrijska upotreba, ili čak energetska proizvodnja (Pešić i sar. 2025).

U kontekstu cirkularne ekonomije, rekuperacija hranljivih materija iz otpadnih voda i mulja predstavlja most između efikasnog upravljanja resursima i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Korišćenjem otpadnih voda i mulja kao resursa, moguće je ne samo smanjiti potrebu za novim sirovinama, već i stvoriti novu vrednost kroz ponovnu upotrebu tih materija, čime se doprinosi održivom razvoju i smanjenju ekološkog otiska (Sgroi et al., 2018).

ZAKLJUČAK

Rekuperacija hranljivih materija iz otpadnih voda i mulja, naročito fosfora i azota iz digestata nakon anaerobne digestije, predstavlja temelj održivog i odgovornog upravljanja resursima u sektoru vodosnabdevanja i sanitacije. Fosfor je neobnovljiv resurs, a njegove globalne zalihe se nalaze u ograničenom broju zemalja, što ga čini strateškim mineralom. Tehnologije poput struvit-precipitacije, separacije amonijaka, kao i naprednih membranskih i adsorpcionih sistema omogućavaju njegovu izdvajanje u formi pogodnoj za dalju upotrebu u poljoprivredi.

Primena ovih tehnologija doprinosi:

- Ekološkom benefitu, jer se smanjuje eutrofikacija vodenih tela, emisije azota i fosfora u prirodne recipijente, i ukupno zagađenje.

- Ekonomskoj isplativosti, jer se smanjuju troškovi za mineralna đubriva, kao i troškovi upravljanja i odlaganja mulja, koji u nekim slučajevima čine i do 50% ukupnih operativnih troškova postrojenja.
- Tehnološkoj održivosti, jer integracija rešenja za rekuperaciju povećava ukupnu efikasnost postrojenja, podstiče inovacije i omogućava usklađivanje sa evropskim i nacionalnim propisima o cirkularnoj ekonomiji.

Uvođenjem rekuperacije hranljivih materija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda prelaze sa linearnog modela (uzmi–upotrebi–odbaci) na cirkularni pristup, u kojem se vredni resursi iz otpada vraćaju u ekonomski tok. Takva postrojenja ne samo da smanjuju svoj ekološki otisak, već se pozicioniraju kao predvodnici zelene tranzicije i odgovornog razvoja lokalnih zajednica.

Zahvalnica

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme, Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Widening participation and strengthening the European Research Area, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02, under grant agreement No [101060110], SmartWaterTwin.

LITERATURA:

1. BREF, Reference Document on Best Available Techniques (BAT) for the Slaughterhouses, Animal By-products and/or Edible Co-products Industries (2024)
2. Krčmar Dejan, Tomašević Pilipović Dragana, Pešić Vesna, Bečelić – Tomin Milena, Kulić Aleksandra, Duduković Nataša, Kerkez Djurdja (2024) Faktori koji utiču na produkciju biogasa na postrojenju za tretman otpadnih voda, Zbornik radova sa Konferencije "Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad", 2024, 20-26
3. Pešić Vesna, Kerkez Djurdja, Krčmar Dejan, Leovac Anita, Tomašević Pilipović Dragana, Kulić Aleksandra, Duduković Nataša (2025) Tokovi nutrijenata u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i mogućnosti njihove rekuperacije, Zbornik radova sa 54. Konferencije "Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad", 2025, 49-56
4. Sgroi, M., Vagliasindi, F.G.A., Roccaro, P. (2018) Feasibility, sustainability and circular economy concepts in water reuse. *Env. Science & Health*, 2 (2018), 20-25.